

DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS CELULARES PARA MEJORAR LA TERAPIA CAR-T FRENTE A TUMORES SÓLIDOS

Alba Hernández Suárez¹, Jara Barranco López¹, Verónica Pilar Ayllón Cases¹,
María José Ruiz Magaña¹, Carlos Blanco Benitez¹

¹*Departamento de biología celular, Universidad de Granada.*

Palabras clave: Terapia, CAR-T, tumor sólido, fibroblastos

Aunque muchos de nosotros no las conocemos, las células CAR-T son un tipo de tratamiento innovador contra el cáncer. Se trata de células del sistema inmunológico (linfocitos T) que se modifican en el laboratorio para que reconozcan y ataquen células cancerosas. Esto se logra introduciendo en ellas un receptor especial (llamado CAR) que actúa como un "radar" capaz de detectar células tumorales.

Este tratamiento ha tenido resultados muy prometedores en ciertos tipos de leucemia, especialmente en pacientes para quienes ya no había otras opciones. Sin embargo, los tumores sólidos aún suponen un reto para estas células, ya que se encuentran en un entorno que dificulta que las células CAR-T lleguen y actúen de forma efectiva.

Por eso, se están desarrollando modelos 3D de tumores sólidos en el laboratorio. Estos modelos incluyen diferentes tipos de células presentes en los tumores reales, como células tumorales, fibroblastos, vasos sanguíneos (endotelio) y células inmunes (macrófagos, linfocitos T reguladores, neutrófilos...). Con estos modelos se pueden probar nuevas formas de mejorar la eficacia y seguridad de las células CAR-T antes de aplicarlas en pacientes.

En nuestro caso, nos centramos en los fibroblastos, células que producen y mantienen el entorno de los tejidos. Principalmente, dan soporte y conectan los órganos y tejidos del cuerpo. Nuestro objetivo principal no es más que comprender cómo son realmente estas células: queremos conocer aquello que las caracteriza, cómo y dónde crecen mejor, si presentan características que nos interesen y, además, queremos verlas. Con esto último nos referimos a que queremos distinguirlas dentro del órgano 3D y, para ello, tenemos que aportarles fluorescencia. De esta manera, podemos diferenciar a los fibroblastos de sus vecinas dentro del órgano.

Agradecimientos

Tengo que agradecer sin duda a mi compañera y sobretodo amiga Jara Barranco que me ha ayudado durante todo el proceso como una hermana y siempre ha estado para las alegrías y las penas de tener que repetir por las desgraciadas contaminaciones. Y a Verónica, mi tutora, que junto con Carlos han tenido una paciencia insuperable, además de siempre tener una sonrisa en la cara y explicar las cosas con cariño y sobre todo con pasión, contaminando a los demás de alegría y de energía.

Referencias

[1] Hong M, Clubb JD, Chen YY. Engineering CAR-T Cells for Next-Generation Cancer Therapy. *Cancer Cell*. 2020 Oct 12;38(4):473-488.

[2] Newick K, O'Brien S, Moon E, Albelda SM. CAR T Cell Therapy for Solid Tumors. *Annu Rev Med* 2017 Jan 14;68:139-152.

[3] Feins S, Kong W, Williams EF, Milone MC, Fraietta JA. An introduction to chimeric antigen receptor (CAR) T-cell immunotherapy for human cancer. *Am J Hematol*. 2019 May;94(S1):S3-S9.

[4] Martinez M, Moon EK. CAR T Cells for Solid Tumors: New Strategies for Finding, Infiltrating, and Surviving in the Tumor Microenvironment. *Front Immunol*. 2019 Feb 5;10:128.